

MILLIY QADRIYATLAR BADIY IFODASI

(Tog'ay Murod qissalari misolida)

Norboyeva Dilnura Doniyor qizi

Buxoro davlat pedagogika instituti

O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14877770>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Tog'ay Murod qissalari orqali milliy qadriyatlarining qayta tiklanishi, insonlarning bir-biriga bo'lgan vafo va sadoqatini ko'rishimiz mumkin.

Kalit so'zlar: Tog'ay Murod, "Oydinda yurgan odamlar", Qoplon, Oymomo, to'y an'analari, Hojar ko'r.

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВЫРАЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

(На примере рассказов Тогай Мурада)

Аннотация. В этой статье мы можем увидеть возрождение национальных ценностей, верность и преданность людей друг другу через истории Тогай Мурада.

Ключевые слова: Тогай Мурад, «луноходы», Коплон, Оймомо, свадебные традиции, Хаджар Кор.

ARTISTIC EXPRESSION OF NATIONAL VALUES

(On the example of the stories of Togay Murad)

Abstract. In this article we can see the revival of national values, loyalty and devotion of people to each other through the stories of Togay Murad.

Keywords: Togay Murad, "Moon rovers", Koplun, Oimomo, wedding traditions, Khajar Kor.

Har bir asarda muallif yashab o'tgan makon va zamon, ijtimoiy muhit aks etib turadi.

Tabiiyki, muallif qaysi millat vakili ekanligi yozuvchi tomonidan yozilgan asarda yarq etib ko'zga tashlanadi. Dunyodagi har qanday millat vakillari o'ziga xos milliy va umuminsoniy qadriyatlarga ega ekanligi bilan birbiri bilan keskin farqlanadi. Yozuvchi Tog'ay Murodning "Oydinda yurgan odamlar" qissasi barcha o'quvchi ommasiga ma'lumki, bu asar hayot qiyinchiliklariga dosh bergan ikki taqdir haqidagi doston desak, chin ma'noda biz adashmagan bo'lamiz. Shuningdek yozuvchi Odil Yoqubov "Muhabbat haqidagi bir kuy, to'g'rirog'i muhabbatga suyanib, barcha hayot dovullarini yengib o'tgan ikki dil, ikki pok inson haqidagi tipik bir qo'shiq desak yarashadi" degan fikrida juda katta badiiy haqiqat bor.

Fevral, 2025-Yil

Asar 3 bobdan iborat bo'lib, ilk bobi asar qahramonlari Qoplonbek va Oymomoning to'y marosimlari shunday mahorat bilan tasvirlanadiki, o'zbeginning so'nmas qadriyatlarini, urf-odatlarini, rasm-rusmlarini o'quvchi ko'z oldida yaqqol gavdalanadi Turkiy xalqlarining qadim dostonchilik ananalari asosida, xalq og'zaki ijodi sifatida, yaxlit doston nomini olgan Alpomish dostoni ming yillik tarixga ega ekanligi barchamizga ma'lumdir. Qissada keltirilgan marosimlarning ildizi borib Alpomish dostonidagi voqealarga borib taqalishi, asar badiiy qiymatini oshirgan. Asarda badiiy tasvir va ifoda vositalariga keng o'rin berilganki tasvirning jonli va ifodaviylikni kuchayishiga xizmat qilgan.

Qissaning keyingi boblarida qahramonlarning ruhiy holatini tabiat tasviri bilan parallel ravishda tasvirlanishi asarning ta'sir darajasini yanada oshirgan. Keling shu o'rinda bir holatga e'tiborimizni qaratsak. "Ufq qorayib –qorayib keldi, qop qora bulutlar ko'pirib-ko'pirib toshdi, bulutlar yoyilib-yoyilib keldi" bir qarashda oddiygina tabiat tasviri berilganday tuyuladi, aslida parchada Qimmat momoning, Oymomoga farzandsizligini butun qishloq ayollari oldida, yuziga solib aytgan gapidan so'ng, uyiga yugurib ketayotgan qahramonning ruhiy holati bilan bulut detalini yonma yon qo'yadi, bu yerda bulut detali qahramonning ruhiy kechinmalarini to'la qonli ochib berishga xizmat qilgan. Shuningdek, professor Dilmurod Quronov badiiy adabiyotda peyzajni quyidagicha izohlaydi: "Rang tasvir asarini yaxlit holda ko'ramiz: ya'ni uni avvaliga butunligicha ko'ramiz keyin butundan qismga (detallarga qarab)boramiz. Badiiy adabiyotdagi peyzajni qabul qilishda esa, aksincha, qismdan butunga qarab boriladi: avvaliga detallar bilan navbatma navbat tanishamizda, oxirida ko'z oldimizda, yaxlit manzara hosil bo'ladi." Darhaqiqat qissada betgachoparlik, xasadgo'ylik, ko'rolmaslik kabi hislatlarga boy hisobchi obrazi bilan qahramonning muloqati jarayonida mana shunday yaxlit manzaraga duch kelamiz. "Qoplon otamiz tok tomiriga egilmish ko'yi qoldi. Qaddini rostlashini-da bilmadi, rostlamasliginida bilmadi.

Tok tomirida qimirlamish sariq chumolilarga tikilib qoldi". Professor Uzoq Jo'raqulov ta'kidlaganidek, "Portret va xarakter uyg'unligiga xos ikkinchi jihat qahramonlar aro muloqatlarda, psixologik muhohazalar jarayonida ko'zga tashlanadi". shuningdek qissaning sunnat to'y marosimida mezmon Qoplon ota bilan muomala kirishgan paytda undan "farzandlar katta bo'layaptimi" degan savoliga qahramonning ruhiy kechinmalari, iztiroblari xatti harakatlari orqali namoyon bo'ladi". Otamiz sergaklandi. Eshikka qarab-qarab qo'ydi. Boshini quyi egdi, dasturxon chetini qayirib o'ynadi, choynak qopqog'ini shig'illatib –shig'illatib ochib yopti". Shu joylarini o'qiyotgan kitobxon ruhiyatiga Qoplon otaning holati ko'chib o'tadi, u kabi eziladi, istirob chekadi, joyi kelsa qahramon bilan ajib bir o'yga toladi, albatta bu yozuvchining iste'dodidan darak beradi. Yozuvchi Said Ahmad asar haqida quyidagi fikrlarni aytadi".

Fevral, 2025-Yil

Tog'ay, bir birini bobosi, momosi, deya atab umr o'tkazayotgan bir juft oq kaptardek pokiza insonlarni oydinda, oy nuriga o'rab tasvirleydi. Oqibat ushbu juftning o'zi ham, so'zi ham, fikri ham turish turmushi ham oyning kumush nurlariga yo'g'ilib ketadi". "Oydinda yurgan odamlar" qissasi personajlarida ichki kechinmalar, ruhiyat birinchi o'ringa chiqsa, "Yulduzlar mangu yonadi" "Ot kishnagan oqshom", "Momo yer qo'shig'i" qissalari tubdan farq qiladi, bunday olib qaraganda bir asarning ruhiyati, ikkinchisiga ko'chib o'tmagan go'yoki, boshqa boshqa yozuvchilar yozgan qissalar deb o'ylaysiz

"Oydinda yurgan odamlar" qissasi personajlarida ichki kechinmalar, ruhiyat birinchi o'ringa chiqsa, "Yulduzlar mangu yonadi", "Ot kishnagan oqshom", "Momo yer qo'shig'i" qissalari tubdan farq qiladi, bunday olib qaraganda bir asarning ruhiyati, ikkinchisiga ko'chib o'tmagan go'yoki, boshqa-boshqa yozuvchilar yozgan qissalar deb o'ylaysiz. Masalan, "Yulduzlar mangu yonadi" qissasida asar bosh qahramoni Bo'ri polvon mardligi, dovyurakligi tantiligi bilan bir qatorda surxon polvonlarining kurashi hikoya qilinadi. "Momo yer qo'shig'i" qissasida esa Pahlavon Daho nomini taxallus qilib olgan Tursun haqida, yani, takkaburligi tufayli jamiyatda o'zligini topa olmagan kishilar siymosida gavdalanadi. Ushbu qissalar ruhan bir-birini takkorlamasada, Tog'ay Murodning barcha asarlari xalqonaligi, milliyligi bilan o'quvchilar mehrini qozonib kelmoqda. Birgina so'z qudrati ila umrboqiy va umuminsoniy asarlar yarata olgan desak mutlaqo adashmagan bo'lamiz. Tog'ay Murodning barcha asarlari xalq tilida yaratilganligi uchun ham, badiiy qiymatini yo'qotmagan desak, haqiqatga yaqin bo'ladi. Darhaqiqat, yozuvchining to'rtta qissasini o'qib, tahlil qilar ekanman, barchasida o'tkir emotsional ta'siri kuchligi sababli o'quvchini hayajonga soladi, to'lqinlantiradi. Har bir ijodkor o'ziga xos uslub yaratadi. Bir so'z bilan aytganda, Tog'ay Murod hech qaysi yozuvchida uchramaydigan uslubda ijod qildi, o'zining nomini adabiyotga o'chmas qilib muhrlab ketdi.

Xulosa qilib aytganda Tog'ay Murod qissalari ruhiyati jihatdan bir-biriga o'xshamaydi, umrboqiy va umuminsoniy qadriyatlar asosida yaratilgan. Uning asarlarini o'qigan sari qissaning tub mohiyatiga yetib borasiz. Tog'ay Murod qissalari kitobxonlarni ruhlantiradi, hayojonlantiradi va to'lqinlantiradi.

REFERENCES

1. Sharipova M. Qahramonlik eposi-milliy madaniyatimizning nodir xazinasini (" Alpomish" dostoni misolida) //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. - Т. 1. – №. 1.
2. Шарипова М. Б., Саьдуллаева М. Модульное обучение в системе образования //Вестник магистратуры. – 2019. – №. 4-3. – С. 72.

Fevral, 2025-Yil

3. Шарипова М. Б. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ НА ПРИМЕРЕ ЭПОСА «АЛПОМИШ» //ББК 74.48 Р 76. – С. 253.
4. Шарипова М. Б. РАЗДЕЛ 6. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ //Редакционная коллегия. – С. 140.
5. Sharipova M. ЭПОСА" АЛПОМИШ"-ИСТОЧНИК НАРОДНОГО ВОСПИТАНИЯ, ВЕДУЩИЙ ПОКОЛЕНИЕ К СОВЕРШЕНСТВУ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2022. – Т. 12. – №. 12.
6. Sharipova M. B., Muslimova L. M. Q. XALQ DOSTONLARINI O'RGATISHNING AMALIY ANAMIYATI HAMDA DOLZARBLIGI ("ALPOMISH" DOSTONI MISOLIDA) //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 7. – С. 1130-1134.
7. Sharipova M. B. Xursand Nuriddinovna Mirzayeva XALQIMIZ MADANIYATINING HAYOTBAXSH SARHASHMASI //Scientific progress. – 2021. – №. 7.
8. Sharipova M. B. Gulshoda Fazliddin Qizi Ravshanova QAHRAMONLIK DOSTONLARINING O'ZIGA XOSLIGI: MILLIY RUH VA AN'ANALAR //Scientific progress. – 2021. – №. 7.
9. Шарипова М.Б., Ньматова Ш.Н. ФОРМИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ВОСПИТАННИКОВ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ // Вестник магистратуры. 2020. №3-3 (102). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-esteticheskoy-kultury-vospitannikov-doshkolnyh-obrazovatelnyh-uchrezhdeniy> (дата обращения: 07.10.2022).
10. Шарипова М. Б., Саьдуллаева М. Модульное обучение в системе образования //Вестник магистратуры. – 2019. – №. 4-3. – С. 72.
11. Sharipova M. B., Marg'Uba Fazliddin Qizi Jomurodova X., IFODASI D. S. M. B. Scientific progress. 2021. № 7 //URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/xalqdostonlarida-sovchilik-marosimi-badiiy-ifodasi-almomish-dostoni-misolida> (дата обращения: 22.12. 2021).
12. MA'NAVIY Y. A. R. V. A., O'RNI D. B. Q. E. DOI: 10.53885/edinres. 2021.17. 14.046 Sharipova Maxbuba Vaxshilloevna BuxDU //Maktabgacha ta'lim.
13. Sharipova, M. (2024). EPOS HAMDA MAROSIM MUNOSABATINING QADIMIYLIGI VA AN'ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 46(46).
14. Sharipova, M. (2023). "ALPOMISH" DOSTONIDA NIKOH MAROSIMINING ARXAIK-VAIY XUSUSIYATLARI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
15. Sharipova, M. (2023). МАКТАБГАСЧА ТА'ЛИМ ТИЗИМИДА ЕТНИК-МАДАНИЙ ТА'ЛИМ ТИЗИМИ. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 32(32).

Fevral, 2025-Yil

16. Sharipova, M. (2023). "ALPOMISH" DOSTONI BADIY STRUKTURASIDA MAROSIMLARNING O'RNI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 30(30).
17. Sharipova, M. B., & Farmonova, G. S. Q. (2021). NIKOH DAN SO'NG ADO ETILADIGAN URF-ODATLAR TASVIRI ("ALPOMISH" DOSTONI MISOLIDA). *Scientific progress*, 2(7), 1125-1129.
18. qizi Hamidova, U. F., & Sharipova, M. B. (2024, February). METHODOLOGY OF DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 3, No. 1, pp. 73-82).
19. Шарипова, М. Б., & Ньматуллоева, М. (2024, February). ТЕОРИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ЭРИКА ЭРИКСОНА СРЕДИ ДРУГИХ ПОДХОДОВ И НАУЧНОЙ МЕТОДОЛОГИИ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL E-CONFERENCE" MODERN TENDENCIES OF DIGITAL EDUCATION AND WAYS OF IMPLEMENTING THEM IN THE EDUCATIONAL PROCESS"*—Brno, Czech (Vol. 1, pp. 6-13).
20. Шарипова, М. Б., & Ньматуллоева, М. (2024, February). КОМПЛЕКСНАЯ КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ И ЕЕ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL E-CONFERENCE" MODERN TENDENCIES OF DIGITAL EDUCATION AND WAYS OF IMPLEMENTING THEM IN THE EDUCATIONAL PROCESS"*—Brno, Czech (Vol. 1, pp. 18-25).
21. Sharipova, M. (2023). "ALPOMISH" EPOSINING QADIMIYLIGI VA AN'ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
22. Sharipova, M. (2024). EPOS HAMDA MAROSIM MUNOSABATINING QADIMIYLIGI VA AN'ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 46(46).
23. Sharipova, M. (2023). "ALPOMISH" DOSTONIDA NIKOH MAROSIMINING ARXAIK-VAIY XUSUSIYATLARI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
24. Sharipova, M. (2023). МАКТАВГАЧА ТА'LIM TIZIMIDA ETNIK-MADANIY TA'LIM TIZIMI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 32(32).
25. Sharipova, M. (2024). ABDUNAZAR POYONOVNING 70 YILLIK YUBILEYI DOIRASIDA "ABDUNAZAR POYONOVNING BAXSHICHILIK SAN'ATIDA TUTGAN O'RNI" MAVZUSIDA RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA (Ilmiy maqolalar to'plami): ABDUNAZAR POYONOVNING KUYLAGAN "ALPOMISH"

Fevral, 2025-Yil

- VARIANTIDA MAROSIMLAR BADIY IFODASI. *Buxoro davlat pedagogika instituti jurnali*, 4(4).
26. Baxshilloevna, S. M., & Firuzovna, R. S. (2024). KITOBXONLIK MADANIYATI ORQALI TALABALAR MA'NAVIYATINI YUKSALTIRISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI.
27. Sharipova, M., & Jabborova, D. (2024). COMMONALITIES IN THE RELATIONSHIPS OF FOLKLORE GENRES WITH LITERATURE. *Modern Science and Research*, 3(9), 170-177.
28. Sharipova, M., & Rajabova, S. (2024). SCIENTIFIC AND THEORETICAL BASIS OF IMPROVING THE SPIRITUALITY OF STUDENTS THROUGH LIBRARY CULTURE. *Modern Science and Research*, 3(9), 148-155.
29. Sharipova, M., & Saidova, S. (2024). THE SKILL OF CHARACTER DEVELOPMENT IN ABDULLA QAHHOR'S STORIES. *Modern Science and Research*, 3(9), 156-162.
30. qizi Hamidova, U. F., & Sharipova, M. B. (2024, February). METHODOLOGY OF DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 3, No. 1, pp. 73-82).
31. Azimov, Y., To'xsanov, Q., Adizov, B., Sharipova, M., & Hojiyeva, N. (2024). Statistical analysis of thrift and ecological education concepts in elementary school students. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 587, p. 02020). EDP Sciences.
32. Sharipova, M. (2023). "ALPOMISH" EPOSINING QADIMIYLIGI VA AN'ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
33. Sharipova, M. (2024). EPOS HAMDA MAROSIM MUNOSABATINING QADIMIYLIGI VA AN'ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 46(46).
34. Sharipova, M. (2024). EPOS HAMDA MAROSIM MUNOSABATINING QADIMIYLIGI VA AN'ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 46(46).
35. Sharipova, M. (2023). "ALPOMISH" DOSTONIDA NIKOH MAROSIMINING ARXAIK-BAIIY XUSUSIYATLARI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
36. Sharipova, M. (2023). "ALPOMISH" DOSTONI BADIY STRUKTURASIDA MAROSIMLARNING O'RNI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 30(30).
37. Sharipova, M. (2020). Вестник магистратуры. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 1(1).
38. Sharipova, M. B., & Inoyatova, F. I. (2018). USE OF PROBLEM-BASED LEARNING IN THE CLASSROOM. *УЧЕНЫЙ XXI ВЕКА*, (11), 69.

Fevral, 2025-Yil

39. Sharipova, M. B., & qizi Shokirova, N. Z. «ALPOMISH» DOSTONI–BADIY BARKAMOL ASAR.
40. Sharipova, M. B., & qizi Salimova, K. R. “ALPOMISH” DOSTONIDA “KAMPIR O’LDI” MAROSIMI TASVIRI.
41. Sharipova, M. B. Ritual and Epic Relations in the Epic" Alpomish". *MIDDLE EUROPEAN SCIENTIFIC BULLETIN*.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH